

УТРЕННЕЕ ШОУ НА ТЕЛЕВИДЕНИИ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ ОБЩЕСТВА

Ахмедов Давронбек Гайратбек угли

Магистр Университета журналистики и массовых коммуникаций

theakhmedovs@gmail.com

АННОТАЦИЯ

Публикация посвящена анализу свойств утреннего блока вещания на телевидении, его специфике, структурным особенностям и аспектам ведения. Рассматриваются предпосылки возникновения утреннего сегмента, объединившего в себе такое главное качество телевидения как информирование социума в начале дня.

Исследованы в основном утренние программы отечественных и российских телеканалов, выявлены схожести и различия в их структурировании и подаче. Определены факторы, характеризующие популярность данного типа программ на современном телевидении. Дается классификация утреннего блока телевещания, представлены оптимальные способы продвижения отечественной передачи «Assalom O'zbekiston» и российской программы «Доброе утро».

Автором выявлены основные признаки, влияющие на динамичность утренних телепрограмм. Установлено, что при правильном расположении концепции по временным слотам, принимая во внимание режим дня целевой аудитории, достигается увеличение контингента зрителей программы. Определена роль музыки в утренних блоках, значение заставок в привлечении внимания зрителей, изучены новые мультимедийные приёмы.

Ключевые слова: утреннее шоу, эфир, телевизионная программа, отечественное ТВ, целевая аудитория.

ABSTRACT

The publication is devoted to the analysis of the qualities of the morning broadcast block on television, its specifics, structural features and aspects of broadcasting. The prerequisites of the origin of the morning segment is considered, which combines such a main quality of television as informing the society at the beginning of the day.

In general, the morning programs of domestic and Russian TV channels were analyzed, similarities and differences in their structuring and presenting were

revealed. The factors that characterize the popularity of this type of programs on modern television are determined. The classification of the morning block of television broadcasting is presented, the optimal ways to promote of the domestic program "Assalom O'zbekiston" and the Russian program «Доброе утро» (Good Morning) are represented.

The author identified the main features that affect the dynamism of morning TV programs. It has been established that with the correct arrangement of the concept by time slots, taking into account the daily routine of the target audience, an increase in the contingent of program viewers is achieved. The role of music in the morning blocks, the importance of station breaks in attracting the attention of the audience are determined, new multimedia techniques are investigated.

Key words : breakfast television, air, television program, domestic TV, target audience.

ВВЕДЕНИЕ

История показывает, что самое раннее утреннее шоу уходит корнями в 1950 год, когда, несмотря на довольно популярное положение телевидения среди социума, утренний сегмент все ещё оставался свободным. В итоге, из – за невозможности подачи в эфир нечто иного, что могло конкурировать с вечерним прайм - таймом, появилась необходимость освещения новостей о последних событиях в утреннее время, что равным образом интересовало определенные слои населения США в непростой период того времени [1]. Таким образом, 14 февраля 1950 года вышло в эфир первое в истории ТВ утреннее информационно – развлекательное шоу «Three to Get Ready» (третий готовится) на телеканале KYW-TV (сегодняшний CBS) в Америке, ведущим которого был комик Эрни Ковакс [2]. Передача была ориентирована развлекать утреннюю аудиторию с целью подачи новостей о последних событиях и прогнозе погоды с причудливым стилем выражения ведущего в прямом эфире. Программа очень быстро получила широкое распространение регионального масштаба. К сожалению, из – за изменения места службы ведущего, шоу просуществовало меньше двух лет [3]. Несмотря на это, данный формат положил начало утреннему сегменту на телевидении в целом.

На телевидении Узбекистана утренние программы появились значительно позже. Лишь к началу XXI века отечественное ТВ, хотя и постепенно, но избавилось от старых методов вещания и начало экспериментировать с контентом.

Но и в данном случае, вещатели Республики не ставили целью развлекать аудиторию, а стремились выполнять непростую задачу – сформировать отражение культуры общества Узбекистана посредством взаимодействия телевидения с социумом [5]. Телевидение начало подстраиваться под социокультурные тенденции населения страны, в частности это можно увидеть на примере программ государственных и коммерческих телеканалов. Несмотря на заметные усилия телевидения по формированию идентичности народа нашей страны как центрального актора массмедиа, остается немало проблем в этой сфере. Эти проблемы проявляются и в утреннем сегменте национальных телеканалов, так как данный формат имеет сложную структуру, включает в себя разные жанры. Утренний сегмент имеет важное значение в формировании позитивного настроения аудитории на целый день. Тем не менее, утренний блок телевидения в узбекистанском регионе находится практически в инертном состоянии. Это подтверждают и опросы аудитории. Так, согласно данным социологического опроса по изучению телевизионных форматов, проводившемся во втором полугодии 2020 года, и участие в котором принимало около 6,5 тысяч жителей из всех регионов страны, утренний эфир с 6.00 по 8.00 часов смотрят только 13,5% респондентов [6]. Такой показатель является недостаточным для отражения культуры общества.

Нами в течение 3 месяцев (январь - март 2022 года) были проанализированы выпуски отечественной утренней программы «Assalom O'zbekiston» Национальной Телерадиокомпании Республики и утреннее шоу «Доброе утро» российского производства, которые являются ветеранами в системе утренних блоков вещания телеканалов «O'zbekiston» и «Первый» соответственно. Как выяснилось, передача «Assalom O'zbekiston» имеет перспективный удел в будущем, если будет перенимать опыт российской утренней программы, но только при условии учета ментальных особенностей узбекского народа.

Какие достоинства и особенности утренней программы «Доброе утро» могут способствовать эффективности деятельности и увеличению числа телезрителей утреннего блока «Assalom O'zbekiston»?

Начнем с истории... Утреннее шоу «Доброе утро» Первого канала РФ является довольно популярным каналом в системе российского телевидения. Он оправдывает свое название как «первый среди лучших» и имеет достаточно продуктивный опыт. Программа выходит в эфир с 1986 года, завоевала

большую популярность среди аудитории как в России, так и на постсоветском пространстве.

Тематика программы весьма разнообразна и постоянно меняется, имея свойство непредсказуемости. Данный феномен очень важный в утреннем сегменте, тогда как монотонное действие может привести к потере зрителей.

Временные слоты шоу «Доброе утро» расположены, учитывая порядок дня социальной структуры общества, так как у каждого распорядок жизни начинается в свойственное ему время. У одного оно начинается в 5.00 часов утра, а у другого в 8.00, в зависимости от возраста, режима работы и социального статуса. Итак, можно выделить три тайм-слота: это раннее (с 5.00 по 6.20), основное (с 6.20 по 8.00) и позднее (8.00 по 9.00).

Ранний слот больше всего предназначен для тех, у кого сфера деятельности связана в большей степени с государственными учреждениями, такими как милиция, таможня, медицина и т.д. Для них главное – оставаться максимально информативными. Таким образом, утро у этих людей обычно начинается с выпуска новостей. Далее могут последовать актуальные рубрики из основного слота передачи, такие как рубрика о правах человека, спорте, здоровье, культуре, а в последующем – она может приобретать более развлекательный характер.

Основной слот утреннего телеблока довольно разнообразен и охватывает большое число телезрителей. Он включает в себя самые разнообразные рубрики утреннего сегмента, многие из которых являются уже транслированными в раннем слоте. Обычно это рубрики об обыденной жизни зрителя – советы по хозяйственным делам, консультация правового характера, рубрики про здоровье, о тенденциях в мире моды и красоты, спортивные рубрики (утренняя зарядка), рекомендации о правильной еде, социальные опросы, информация из сферы культуры и т.д.

Поздний слот является фактически идентичным основному блоку и предназначен в большей степени для домохозяек, для людей солидного возраста.

Важно отметить, что во время просмотра утреннего шоу обычным считается переключение внимания зрителя, что обусловливается реализацией рутинных дел, в частности сбором на работу. Данное явление схоже с особенностями на радио, где с помощью аудиально – выразительных средств доносится главный помысел. Ввиду этого телезритель время от времени становится слушателем и зрителем одновременно. В этом случае примечательнее будет принимать разные аудиально – визуальные приёмы.

Говоря о структуре утреннего эфира нельзя забывать и о диверсификации данного медийного продукта. Система данного блока вещания склонна к разнообразию и должна следовать требованиям времени [7]. Приемы мультимедиа должны максимально ввести зрителя в непосредственное участие в ход действия.

В нынешнее время, когда цифровые технологии быстро берут верх над всеми СМИ, неотъемлемым становится поиск новых способов интеракции с телезрителями, так как содержание каждого медиапродукта модифицируется именно с развитием технологий [8]. Успех каждого шоу, в частности утреннего, непременно связан с грамотным использованием мультимедийных средств и приемов. Это такие методы, как прямое включение с места события, блоги, презентации, анонсы, разные публикации, очень популярные на сегодняшний день в современном обществе и удачно применяющиеся в производстве утреннего шоу «Доброе утро».

Мультимедийности можно достичь не только техническими средствами, но и сочетанием их с творческим подходом ведущего в процессе подачи материала. Таким мастерством, в частности, в совершенстве владел ведущий утреннего эфира «Today» на канале NBC Дэвид Гарроуэй [9]. Он умел создавать своеобразную обстановку в студии, вызывая чувство энтузиазма у зрителей.

Общеустановленный подход вещания программы, где ведущие, сидя в студии, выступают перед телезрителями, превратился в однообразное явление и побуждает современность к поиску оригинальных методов подхода к аудитории. К примеру, программа «Доброе утро» одной из первых испытала на практике смену вещания из студии в уличный формат. Зрители увидели своих героев – ведущих на улице среди обычных граждан. Отношение зрителей при этом обрело новый оттенок по отношению к ведущим и к программе в целом. Ведущих стали принимать не так, будто они из другого мира, а за обычных, простых людей. Более того, такая динамика положительно повлияла и на социальный статус каждого смотрящего передачу, способствуя обретению им чувства уверенности и сопричастности. К сожалению, программа «Assalom O'zbekiston» в этом плане статична, не использует прямых включений и репортажности.

Шоу «Доброе утро» имеет специфичную мелодию, лейтмотивом звучащую на протяжении всей передачи. Характерной чертой данной композиции являются нижние ноты, которые не раздражают зрителей, а напротив, обладают успокаивающим эффектом. Композиции к иным

рубрикам подбираются согласно тематике сюжета. Так, музыка помогает влиться в ситуацию и создает эмоциональный антураж, способствующий фиксации внимания во время главных событий, происходящих в рамках программы.

Помимо музыки, во время эфира можно заметить заставки в нижней части экранов телевизоров. Они вводят зрителя в курс последних экономических изменений в стране, знакомят с интересными фактами о знаменитых людях, о погоде. Задача этих заставок – максимально информировать зрителя и заодно удержать его внимание.

Помимо вышеупомянутых особенностей программа «Доброе утро» отличается наличием «временных сотрудников», в данном случае самих зрителей, в роли спецкора и репортера. Эти особенные фишки передачи можно увидеть в таких сюжетах о самообороне, еде, здоровье и т.д. Такой подход все больше разжигает интерес у зрителей и способствует увеличению аудитории, что является немаловажным в условиях конкуренции каналов.

В заключение следует отметить, что успех утреннего шоу на телевидении сегодня обусловлен не только техническими инновациями, но оригинальными приемами подачи материала, нестандартным дизайном, культурой ведущих... Перенимать опыт зарубежных вещателей, сохраняя и приумножая при этом то, что накоплено отечественным телевидением за его долгую историю – верный ориентир для дальнейшего развития и оптимизации модели утреннего телевидения Узбекистана.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. П.М. Кадиева, Н.А. Булейко Специфика утренних передач на современном экране // Международный научный журнал «МИР НАУКИ, КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЯ». Сер. 2 (81) 2020 / Стр.394
2. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Breakfast_television
3. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Ernie_Kovacs
4. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Телевидение_в_Узбекистане
5. Гафурова П.А., Матвиенко В.В. Телевидение Узбекистана: история, проблемы, перспективы // Культура и цивилизация. 2019. Том 9. № 5А. С. 215-223. DOI 10.34670/AR.2019.45.5.028 – С. 218
6. Хуррамов Н. Прайм – тайм на национальных телеканалах Узбекистана URL: <http://uztrend.uz/wordpress/?p=850>
7. А. Благова, З. И. Особенности производства отечественных телепрограмм в современных условиях: творческий и экономический аспекты [Текст] / З. И.

Благова // Петербургский экономический журнал. Сер. 10. Журналистика. - 2015. - № 1. - С. 74.

8. Качкаева, А. Г. Журналистика и конвергенция. Почему и как традиционные СМИ превращаются в мультимедийные [Текст] / А. В. Качкаева, И. В. Кирия, К. Г. Коломеец, Н. Г. Лосева, О. М. Силантьева, Л. О. Телень, Т. Б. Тихомирова, М. Г. Филимонов : под ред. А. Г. Качкаевой. - М., 2010. - 200 с.

9. URL: <https://money.cnn.com/2016/01/14/media/today-show-creation-nbc/index.html>